

Право и жизнь События и комментарии

Консолидация гражданского общества и роль СМИ в противодействии терроризму и экстремизму

Отрасль права: [Конституционное право](#)

06.12.2015 — 15:13

[Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова](#) читать блог

подписка

[разрешить комментировать](#)[редактировать](#)[Удалить](#)

[В Москве, Центральном Доме журналиста, 3 декабря состоялся «Круглый стол» «Консолидация гражданского общества и роль СМИ в противодействии терроризму и экстремизму», в котором приняли участие ученые, эксперты, представители общественных объединений и СМИ.](#)

Мероприятие было организовано [Федеральной национально-культурной автономией азербайджанцев России](#), Московским городским отделением Союза журналистов России и Всероссийским Конгрессом этножурналистов «Культура мира».

Обсуждаемые на «Круглом столе» проблемы зачастую возникают от непонимания роли гражданского общества в жизни государства, отметил представитель [Юридического факультета РЭУ им. Г.В. Плеханова](#) Александр Николаевич Перенджиев, известный российский военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии [Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова](#).

Он привел конкретный пример такого непонимания.

«Когда произошли теракты в городах России, депутаты Госдумы решили пригласить представителей спецслужб, чтобы выяснить, что им не хватает в борьбе с терроризмом, говорили о расширении прав спецслужб, а о гражданском обществе ни слова», — отметил А.Перенджиев.

Он выделил три составные части в понимании антитеррористического процесса: борьба с терроризмом, противодействие терроризму и антитеррористическая политика.

Политолог расшифровал подробно, что кроется за каждой частью этого процесса.

Главная цель, по словам А.Н. Перенджиева, это формирование у населения антитеррористического сознания.

В рамках антитеррористической политики государства и общества должны осуществляться контроль за властью в сфере противодействия терроризму и органами правопорядка, людей необходимо информировать, как соответствующие органы проводят борьбу с террором, должны решаться социальные вопросы, проводиться грамотная молодежная, национальная и религиозная

[Антимонопольное регулирование](#)[Банки](#)[Банкротство](#)[ЖКХ](#)[Земля и недвижимость](#)[Информационные технологии](#)[Нефть и газ](#)[Разрешение споров](#)[Спорт](#)[Страхование](#)[Ценные бумаги](#)[Экология](#)[Электроэнергетика](#)[Права потребителей](#)[Реклама и маркетинг](#)

06.12.2015 [Вероника Вутьви](#)
[Привлечение контролирующих лиц к ответственности на...](#) 0

06.12.2015 [Павел Хлюстов](#)
[Банкротный туризм, или Как Англия стала Меккой для...](#) 0

Новые блоги

07.12.2015 [Сергей Проценко](#)
[Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность...](#) 0

06.12.2015 [Артем ...](#)
[Интересные определения Верховного Суда по договорному праву...](#) 0

06.12.2015 [Вероника Вутьви](#)
[Привлечение контролирующих лиц к ответственности на...](#) 0

06.12.2015 [Павел Хлюстов](#)
[Банкротный туризм, или Как Англия стала Меккой для...](#) 0

06.12.2015 [Владислав Васильков](#)
[Лежаво. Смертная казнь](#) 4

Перенджиев Александр Круглый стол «Консолидация граждан...

политика, подчеркнул докладчик.

Перенджиев Александр Круглый стол «Консолидация граждан...»

Теги: [РЭУ им. Г.В. Плеханова](#), [Plekhanov Russian University of Economics \(PRUE\)](#)

ключевые слова: [РЭУ им. Г.В. Плеханова](#), [Plekhanov Russian University of Economics \(PRUE\)](#)

19 рейтинг 0

0

Комментарии (0)

[Подписаться на комментарии](#)

[Написать комментарий](#)

Оставить комментарий

2010 - 2015 © ООО "Редакция журнала "ЗАКОН"

Портал функционирует при финансовой поддержке
Федерального агентства по печати и массовым
коммуникациям

О нас

[Презентация](#)

[Помощь](#)

[Соглашение](#)

[Реклама](#)

[Контакты](#)

Разделы

[Блоги](#)

[Обучения](#)

[Мероприятия](#)

[Видео](#)

[Библиотека](#)

Пользователи

[Юристы](#)

[Студенты](#)

[Организации](#)

Наши группы

[Facebook](#)

[ВКонтакте](#)

[Твиттер](#)